

Agua para el desarrollo en Chile, gestión de la cuenca del Itata, región de Ñuble

Water for development in Chile, management of the Itata basin, Ñuble region

Juan Rivas Maldonado

jrivas@ubiobio.cl

Resumen

Desde la Geografía, la cuenca es la unidad territorial más significativa para la gestión del agua, sin embargo, en Chile no existe una política de gestión que lo considere. Se desarrollan discursos, se establecen conceptos y se plantean metodologías de análisis para la gestión del agua, en un contexto que desvirtúa la complejidad de relaciones en la cuenca, lo que justifica un modelo de desarrollo que acelera la degradación ambiental. A pesar de ello, existe en el país un reconocimiento de la importancia que el agua tiene para el desarrollo y, por tanto, de las implicancias de su aseguramiento. Se plantea entonces, desde la Geografía, un análisis para la gestión compleja mediante la caracterización de la *Cuenca del Itata* en la *región de Ñuble* como objeto de estudio.

Palabras clave: Agua, Gestión, Cuenca, Rio, Desarrollo

Abstract

From Geography, the watershed is the most significant territorial unit for water management, however, in Chile there is no management policy that considers it. Discourses are developed, concepts are established and methodologies of analysis are proposed for water management, in a context that distorts the complexity of relationships in the basin, which justifies a development model that accelerates environmental degradation. In spite of this, there is a recognition in the country of the importance of water for development and, therefore, of the implications of its assurance. Therefore, an analysis for complex management is proposed, from the perspective of Geography, through the characterization of the Itata Basin in the Ñuble region as an object of study.

Keywords: Water, Management, Basin, River, Development

Introducción

En diversas zonas de Chile en general, y de la *región de Ñuble* en particular, existe preocupación por la disponibilidad de agua como resultado de la falta de precipitaciones y la *escasez hídrica* (Biblioteca del Congreso Nacional [BCN], 2018). La importancia del agua para el funcionamiento de actividades productivas y el consumo humano plantea la necesidad de disminuir las asimetrías de información, para reducir la vulnerabilidad frente a cambios sociales y ambientales que afectan la cantidad y calidad del agua y, por tanto, las perspectivas de desarrollo en la región.

La *Gestión Integrada de los Recursos Hídricos* se ha transformado en una herramienta aceptada por los sectores público y privado en la descripción de estrategias para afrontar la escasez de agua. Sin embargo, aunque la gestión apunta a principios de sostenibilidad y sustentabilidad ambiental y social, en la práctica se realiza bajo criterios excluyentes, privilegiando la participación de los detentores de *derechos de aprovechamiento de agua* en la construcción de las estrategias, de acuerdo a indicadores técnicos (no sociales) solo referidos a la cantidad de agua en sistemas independientes, considerando una conceptualización económica de demanda (subvalorada) y de oferta (sobrevalorada).

Esta narrativa plantea la realidad del agua como un objeto compacto e inmóvil, negando la extensa red de relaciones e interacción que los seres vivos construyen a su alrededor (Vásquez, 2017), el relato mantiene así una posición asimétrica frente a la crítica: niega los conflictos sociales, no especifica el significado del bienestar social al que apunta la gestión, y determina una desterritorialización del agua. En definitiva, no asume que se enfrenta a un dilema, al abordar de forma simple la administración de una crisis nacional, cuestión compleja que coloca presión a los gobiernos por la creciente insatisfacción de la ciudadanía frente a la gestión política.

La caracterización de la *cuena del Itata*, objeto geográfico de gran relevancia para el desarrollo de la *Región de Ñuble*, espacio complejo donde interactúan aguas subterráneas y superficiales, de acuerdo a características hidrogeológicas, geomorfológicas y climáticas necesarias para el sostenimiento de la vida, se convierte en el mejor ejemplo de estudio, considerando las dos actividades -industriales- de mayor importancia espacial en la región (forestal y agrícola) y que requieren de una gran cantidad de agua, aunque solo representen un

13% de la economía regional. Por ello se realiza un recorrido por las principales estrategias (país) para la gestión del agua y se utiliza la información técnica (regional) de la cuenca para realizar una descripción desde el enfoque complejo.

Características de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos

Fue una decisión política la de adoptar la *Gestión Integrada de Recursos Hídricos* (GIRH) en Chile, como un esquema de coordinación entre usuarios del agua e interesados en explotarla, dentro de un marco jurídico y de acuerdo a lineamientos de instituciones multilaterales y sectoriales (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 1998; Instituto de Ingenieros de Chile [IING], 2012; OCDE, 2016; Dourejeanni, Jouraviev, & Chávez, (2002); Uribe, (2020), y fue una decisión política la de incorporar los principios de *Gestión de la Cuenca* dentro de este esquema, porque se ajustaba a los valores del *Desarrollo Sostenible* (Francke, 2002). Estudios, informes y declaraciones plantean la necesidad de gestionar el agua de forma sustentable para mejorar la calidad de vida de las personas, producto del aumento en la presión sobre el *recurso* (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2011), en base al reconocimiento de la relación entre el sistema natural y el humano (Red Internacional de Organismos de Cuenca [RIOCI], 1996; Dourejeanni, Jouraviev, & Chávez, (2002); Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo [SUBDERE], 2013).

La GIRH se define entonces como un modelo o proceso de gestión sobre bases económico-productivas, sociales y ambientales (en ese orden), que establece el análisis de las fases del ciclo hidrológico (oferta) y que se contrasta con los intereses económicos (demanda). Existe en el discurso de la gestión la consideración a los usos no económicos, al intentar cuantificar la utilización del *recurso agua* por parte de los *recursos* relacionados con el agua (suelo, flora, fauna) y la de aquellos *usuarios sin derechos de aprovechamiento*, buscando minimizar su importancia para soslayar conflictos. La narrativa de la gestión del agua, por tanto, incorpora todas las instituciones que tienen relación con el agua, pero se favorece desde la ley a las *Juntas de Vigilancia* de los ríos y *Comunidades de Aguas* como organismos -con *derechos de aprovechamiento*- incumbentes en la gestión del agua, y por tanto de la cuenca, en un modelo estructurado bajo un paradigma

que favorece el desarrollo de la industria agraria, sin considerar la ocupación del espacio y el consumo consiguiente de agua por parte de la industria forestal o la priorización del consumo humano, y que a futuro considera la sectorización del agua subterránea y la incorporación de los usuarios con *derechos* a la gestión de la cuenca (Dirección General de Aguas [DGA], 2016; Comisión Nacional del Riego [CNR], 2017).

La mayoría de los instrumentos normativos vinculantes con el agua fueron introducidos por la Ley General de Bases del Medio Ambiente (Ley N° 19 300/94), pero son aplicados a una escala reducida respecto de su relación con el agua, sitios puntuales que hacen "(...) *evidente la prevalencia de la productividad económica por sobre la sustentabilidad social y ambiental*" negando la visión de cuenca (Delgado, Torres, Tironi & Marín, 2015, p. 123), situación que el propio Banco Mundial (BM, 2011) considera negativo. La ley determina organismos sin atribuciones e identifica a la Dirección General de Aguas (dependiente del Ministerio de Obras Públicas) como el organismo más representativo de la institucionalidad de las aguas, pero no se le entregan facultades exclusivas para la gestión de la misma bajo un enfoque de protección ambiental "(...) *sino que convive con 43 organismos que se reparten las 102 funciones relativas al agua, incluyendo aquellas funciones públicas atribuidas a los organismos privados*" (Costa, 2016, p. 339).

La OCDE realizó 52 recomendaciones ambientales, seis de ellas relacionadas directamente con el agua, donde una promueve el desarrollo de un enfoque integrado de cuencas (OCDE-CEPAL, 2005). Sin embargo, las políticas y estrategias asociadas al agua se encuentran lejos de ese enfoque, de hecho solo una menciona al agua por su nombre: a) *Política Nacional para los Recursos Hídricos* (Delegación Presidencial para los Recursos Hídricos, 2015); b) *Chile Cuida su Agua: Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012 –2025* (Ministerio de Obras Públicas [MOP], 2013); c) *MAS seguridad hídrica* (Escenarios hídricos 2030, 2019); d) *Estrategia de Gestión integrada de Cuencas Hidrográficas* (Comisión Nacional del Medio Ambiente [CONAMA], 2007), a continuación su caracterización.

Política Nacional de Recursos Hídricos

La *Política Nacional de Recursos Hídricos* (2015) es elaborada por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, en ella se determina el estado de los recursos hídricos en Chile, haciendo un diagnóstico

numérico desterritorializado. Una gran foto de la presidenta Bachelet y su ministro del interior Rodrigo Peñailillo coronan la frase donde se expresa la necesidad de contar con políticas a largo plazo, en especial la referida al *recurso hídrico*, de igual forma se establece que la escasez de agua se debe al aumento de la población, el desarrollo económico-social y el cambio climático, utilizando una narrativa que deja fuera las responsabilidades políticas y económicas en este diagnóstico. El discurso aboga por una *eco-civilización* que reconoce que los *recursos* son finitos y que, más allá de cierto umbral de explotación, se vuelven más costosos. Se culpa al *cambio climático* como el responsable de la disminución de las precipitaciones y se lo relaciona en forma ambigua con la desaparición de los bosques (nativos) y la cobertura vegetal, el texto no explica como aparece la erosión y la degradación de los suelos, causantes de la disminución de las aguas (Delegación Presidencial para los Recursos Hídricos, 2015).

La política reconoce la existencia del *derecho humano* al agua, pero se acompaña inmediatamente con la afirmación del *modelo de desarrollo* como favorecedor de la transformación de Chile en potencia agroalimentaria, por lo tanto, la estrategia de gestión del agua apunta a aumentar las superficies de riego a través de la construcción de nuevos embalses y canales de regadío, así como mejorar la eficiencia del uso del agua, debido a que los rendimientos agrícolas en Chile en relación al riego son bajos. La agricultura chilena utiliza aproximadamente 14 000 m³/ha, equivalentes a 1.4 metros de altura de agua por metro cuadrado. Según la experiencia internacional y los resultados de diversos centros de investigación del país, este consumo se puede reducir sustancialmente, lo que elevaría el rendimiento del riego y mejoraría los indicadores asociados a la *huella hídrica* (Delegación Presidencial para los Recursos Hídricos, 2015).

Estrategia Nacional de Recursos Hídricos

La estrategia *Chile Cuida su Agua: Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012–2025* identifica usos del agua de acuerdo a cinco sectores productivos: el sector silvoagropecuario, que usa el 73% de las extracciones consuntivas de agua, lo que permite el riego de 1.1 millones de hectáreas localizadas principalmente entre las regiones de *Coquimbo* y *Los Lagos*, que como sector productivo representa el "22% de las exportaciones, emplea al 9% de la fuerza laboral y genera el 3% del PIB nacional"; el sector industrial, que usa el "12% de los usos consuntivos, con lo que genera aproximadamente el 34% de las

*exportaciones de Chile, y representó en el año 2011 un 11% del PIB"; el sector minero, que consume el 9% de la demanda nacional, representa el 15% del PIB nacional, y genera un 60% de las exportaciones; el sector sanitario, que usa el 6% de los *derechos consuntivos* de aguas del país, para la *producción* de agua potable, además del transporte y tratamiento de las aguas residuales y menciona, que el "(...) 44% de los *derechos de aguas utilizados en este sector están ubicados en la Región Metropolitana y un 12% en la Región de Valparaíso*"; finalmente el sector energético, del cual no entrega información (MOP, 2013, pp. 14-18).*

El primer eje estratégico, *gestión eficiente y sustentable*, plantea la importancia de la gestión integrada y la gestión integral de cuencas para asegurar la cantidad y calidad de las aguas en el tiempo, haciendo alusión al sobreotorgamiento de *derechos de aprovechamiento de agua* y la extracción ilegal de agua como causas de la sobreexplotación de la misma, para ello plantea el necesario fortalecimiento de las *Organizaciones de Usuarios de Agua* (OUA), es decir la organización (regulada) de los propietarios de *derechos*, así como el aumento de la punición por la extracción ilegal. El eje estratégico considera que el sobreotorgamiento de las aguas superficiales se encuentra correctamente gestionado por las organizaciones de usuarios, que prorratan los *derechos* para ajustar la extracción, además estipula que la DGA siga entregando *derechos de agua subterránea*, ampliando el plazo de uso para luego transformarlo en definitivo, aunque ello se realice sin la debida evaluación de las características del acuífero. El eje considera necesario el acceso a información como relevante, la implementación de las acciones de la ley base de medio ambiente, la iniciativa privada para las obras de riego tecnificado, y se potencia mostrando en un mapa la situación de sobreexplotación existente desde la *región de Arica y Parinacota* hasta la *región del Maule* (MOP, 2013).

El segundo eje, *mejor institucionalidad*, estipula un reconocimiento a la regulación privada de los detentores de *derechos*, estableciéndolo como un principio que ha favorecido el emprendimiento privado, las correcciones que se plantean en razón de la escasez de agua se refieren al perfeccionamiento del mercado y a la reasignación de usos a través de una banda de precios, para aumentar la eficiencia del *recurso* y así mitigar la sequía (¿?). El eje es una oda a la desregulación del Estado, que solo hace alusión a medidas de carácter institucional sin considerar las realidades territoriales. Se menciona un estudio del BM (2011) que reconoce a Chile como el país con la mayor amplitud, variedad y complejidad de instituciones involucradas en la gestión del agua, por la superposición de atribuciones que afectan negativamente la autonomía

y efectividad de la DGA. Se hace alusión nuevamente a la necesidad de información fidedigna para la toma de decisiones (MOP, 2013).

El tercer eje estratégico, *enfrentar la escasez*, se contradice con las primeras apreciaciones de la estrategia, reconoce la escasez y plantea para su solución la construcción de embalses, la infiltración artificial de acuíferos con la consiguiente construcción de obras, la desalación, y el traslado de agua entre cuencas a través de ductos, además del bombardeo de nubes, es decir privatizar el agua. El cuarto eje, *equidad social, cobertura de agua potable rural*, reconoce a 540 comunidades rurales (195000 personas) que se encuentran desprovistas de las redes necesarias para el abastecimiento de agua potable. El quinto eje estratégico, *una ciudadanía informada*, se refiere a la promoción de una cultura de conservación del agua (campañas comunicacionales, programas escolares y eventos comunitarios) (MOP, 2013).

MAS seguridad hídrica

La estrategia *MAS seguridad hídrica*, documento coordinado por la Fundación Chile, Futuro Latinoamericano y Fundación Avina, fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Zoma Capital. A partir de las diferentes visiones levantadas del conjunto de actores a lo largo del proceso de trabajo de la iniciativa, que considera fundamental una mirada sistémica en el territorio, donde se valora a todos los *usuarios* del agua en un desarrollo armónico y virtuoso, se propone construir el camino hacia la *Transición Hídrica* a través de cuatro ejes de acción paralela y sinérgicos entre sí: a) Gestión e institucionalidad del agua; b) Conservación y protección de nuestros ecosistemas hídricos; c) Eficiencia y uso estratégico del recurso hídrico; y d) Migración e incorporación de nuevas fuentes de agua.

La metodología de trabajo fue realizada a través de la construcción de fichas que sintetizan la información considerando objetivos (*Captar, Trasvasar, Regular, Optimizar, Recargar, Almacenar, Tratar, Monitorear, Reusar, Gestionar, Conservar*), identificando sectores de aplicación (*Industrial, Forestal, Minería, Agrícola, Pecuario, Agua potable y saneamiento, Servicios, Áreas verdes, Medio ambiente*), planteando tipos de solución (*Infraestructura, Tecnología, Gestión, Educativa, Económicas, Infraestructura verde, Prácticas Ancestrales*), y escala de aplicación (*Residencial, Proceso industrial, Cuenca, Nacional*). El documento expresa objetivos, principales ventajas de la

medida para solucionar el problema, las *condiciones técnicas de operación* que consideran desde aspectos geofísicos hasta digitales, ejemplos y *casos de aplicación* de soluciones propuestas, el *impacto ambiental* (que considera la descripción y evaluación cualitativa de los potenciales impactos positivos y negativos de las medidas, acciones y soluciones en el ecosistema hídrico y la determinación de afectaciones a la biodiversidad), el *impacto social* con acciones y soluciones sobre el ecosistema socioeconómico y la identificación de conflictos sociales, se analizan las *condiciones legales* e institucionales, los *costos referenciales* (capital y operación), indicando la *información de contacto* con el listado de empresas proveedoras de tecnología en Chile o personas expertas.

Estrategia de Gestión integrada de Cuencas Hidrográficas

La *Estrategia de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas* (ENGICH), elaborada por la CONAMA (2007) durante el gobierno de Michelle Bachelet, establece un enfoque ambiental de análisis (Meza & McPhee, 2011) al considerar la naturaleza al mismo nivel que las actividades productivas y económicas. Sin embargo, el enfoque establece de forma intrínseca la necesidad de las primeras para el funcionamiento de las segundas, por ello el análisis apela en el discurso al ordenamiento territorial y al manejo integrado de cuencas, para responder a los requerimientos de mejora emanados de la OCDE y la CEPAL (Dourejeanni, Jouraviev, Chávez, 2002) por los conflictos que asomaban, producto de la fuerte presión sobre los *recursos* (naturales) que el modelo de desarrollo manifestaba (CONAMA, 2007). El diagnóstico se realizó con datos de 1987, complementados con información de la DGA (2007) que determina un diagnóstico zonal (Tabla 1), el cual especifica la necesidad de contar con una visión integrada que permita considerar intereses para generar una política pública.

Tabla 1. Diagnóstico de problemas por uso del agua en Chile

Zona norte	Zona centro-sur	Zona sur austral
Problemas de disponibilidad de agua para el consumo humano	Crecimiento urbano y expansión de las actividades silvoagropecuarias	Desarrollo de la actividad acuícola (contaminación por exceso de materia orgánica)
Derechos de agua, comunidades indígenas v/s actividades	Contaminación por plaguicidas y fertilizantes	Prácticas silvoagropecuarias inadecuadas

productivas (minería)		(contaminación/erosión)
Extracciones ilegales y aprovechamiento poco eficiente en algunos sectores	Prácticas de riego poco eficientes en algunos sectores	Desarrollo de proyectos hidroeléctricos en zonas de alto valor de conservación y/o turístico.
Extracción de agua al interior de áreas protegidas	Contaminación industrial de las aguas	
Desecamiento de bofedales	Pérdida de la capacidad de infiltración por impermeabilización de suelos	
Disminución de los niveles de agua subterránea		
Contaminación de las aguas		

Fuente: Elaboración propia a partir de ENGICH.

Se plantea a la cuenca como unidad de gestión, colocando el foco en la calidad y cantidad de agua de la misma, el pilotaje (24 meses) en la cuenca del *río Copiapó*, la cuenca del *río Rapel* y la cuenca del *río Baker*, auditorías externas, objetivos, un consejo ministerial, un organismo de cuencas, un plan de gestión, el uso de siglas, una secretaría técnica (centralizada) etc., etc. El diagnóstico reconoce limitaciones en la legislación para desarrollar una gestión integrada por cuencas, así como para discutir los temas relacionados con la gestión de los *recursos hídricos y naturales*. La estrategia reconoce la falta de coordinación en el desarrollo de políticas públicas sobre el agua, que den cuenta de los múltiples intereses y usos, apela a la racionalidad y a la necesidad de integrar el sector privado y el público en el proceso de toma de decisiones. Es decir, obviando la disponibilidad de agua, la coloca como un *recurso* que se encuentra al servicio de las actividades productivas e instala en la mesa de regulación a los regulados, indicando que ambas cuestiones obedecen al uso de la razón (¿?).

La estrategia hace alusión a otros documentos, estudios y la experiencia internacional, se estipula una terminología económica para referirse a la naturaleza, se muestra un modelo simplista y generalizante de las cuencas y se indica que la ENGICH implica la gestión global de los *recursos naturales*. A partir de esta conceptualización, la integralidad de la estrategia apunta a los interesados en la explotación de los recursos, por ello plantea que el agua como recurso (finito) requiere -para su *explotación*- una *gestión integrada*, pero de los sectores (económicos) intervinientes en su aprovechamiento. Se alude a las cuencas como objetos de análisis, porque es allí donde está el *recurso agua* para ser *explotado*, por lo que el enfoque ambiental de sustentabilidad da paso a un modelo de gestión

que asegure por medio de una visión la mantención del negocio y -por ende- del agua que se ocupa, ello se justifica con una narrativa de buenas prácticas para la toma de buenas decisiones en el territorio. Estas acciones serán guiadas por una serie de principios para el diseño, así como un plan de trabajo que consideraba cuatro años para la instalación de la estrategia (CONAMA, 2007).

Metodología

Identificación de la cuenca hidrográfica

La cuenca corresponde a una definición conceptual geográfica que concede importancia a las condiciones morfológicas y altitudinales de la Tierra, cuestión que permite que las aguas fluyan hacia un punto común. La delimitación de la cuenca se realizó utilizando la base cartográfica pública del IDE y la red de drenaje del Instituto Geográfico Militar [IGM], escala 1:50 000, en formato digital. La jerarquización de la red de cuencas hidrográficas siguió las bases metodológicas de la *Guía de análisis y zonificación de cuencas hidrográficas para el ordenamiento territorial* (SUBDERE, 2013). Este documento presenta la clasificación de cuencas en base al trabajo realizado por el Instituto Geográfico Militar (1984), donde la jerarquización se realiza de acuerdo al orden (n): cuencas, subcuencas y sub-subcuencas (Tabla 2).

Tabla 2. Clasificación y definición jerárquica de cuenca hidrográfica

Nivel jerárquico o número de orden	Clasificación contextual	Descripción
Cuenca	Tamaño según superficie	Área geográfica cuyas aguas superficiales y subterráneas drenan o vierten a una red hidrográfica común y finalmente hacia un curso mayor o principal que desemboca en el mar o lago
Subcuenca	De "n" orden	Subdivisión al interior de una cuenca para denominar a la superficie de menor jerarquía u orden que realiza el drenaje por un tributario

		del curso principal
Sub-subcuenca (microcuenca)	De "n" orden	Subdivisión al interior de una subcuenca, para delimitar las unidades hidrográficas más pequeñas dentro de una cuenca principal

Fuente: Elaboración propia a partir de Centro de Información de Recursos Naturales [CIREN] (2014), proveniente de SUBDERE (2013) en base a IGM (1984).

La delimitación oficial administrativa de la DGA mantiene una correspondencia con el sistema del Banco Nacional de Aguas (BNA), que almacena toda la información de la red hidrométrica nacional, situación por la cual son llamadas en términos informales como *Cuencas BNA*. Esta definición de cuencas ha sido ampliamente difundida a otras instituciones, usuarios internos DGA, empresas privadas y público en general (DGA, 2013). La DGA identifica 101 cuencas hidrográficas en Chile, la Tabla 3 identifica las más relevantes por región.

Tabla 3. Cuencas de mayor tamaño en Chile

Macrozona	Región	Nombre	Superficie
Norte	I	Pampa del Tamarugal	17.353
	II	Río Loa	33.081
	II	Salar de Atacama	15.576
	III	Río Copiapó	18.703
	IV	Río Limarí	11.696
Centro	RM	Río Maipo	15.273
	VI	Río Rapel	13.766
	Talca	Río Maule	21.052
Sur	<u>Ñuble</u>	<u>Río Itata</u>	<u>11.327</u>
	Biobío	Río Biobío	24.369
	IX	Río Imperial	12.668
	XIV	Río Valdivia	10.244
	XIV	Río Bueno	15.366
Austral	XI	Río Aysén	11.456
	XI	Río Baker	20.945

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DGA (2016).

Caracterización de la cuenca hidrográfica

La caracterización de la cuenca se realiza mediante la descripción de las grandes unidades geomorfológicas y la información climática, lo

que permite distinguir particularidades que adopta la red de drenaje. En segundo lugar, se considera la caracterización de la red de drenaje mediante un diagrama unifilar que identifica los principales cursos de agua en la *región de Ñuble*, los datos con información del caudal de estos fueron proporcionados por la DGA. Se hizo una representación estadística, cuyo procedimiento consideró la identificación y ubicación de las estaciones de medición, el tiempo de funcionamiento, su código BNA, su ubicación geográfica, la altitud a la que está ubicada, las fechas de inicio y suspensión, la situación de vigencia, el periodo de registro de datos, el promedio anual del primer y último registro, el promedio total de los años de registros, el registro máximo en promedio de caudal y mes correspondiente, y el registro mínimo en promedio de caudal y mes correspondiente.

En tercer lugar, la caracterización considera la información de la Dirección General de Aguas respecto de los niveles que mantienen los pozos, cuestión que presenta una disminuida cantidad de datos, limitación que aísla la información e impide la interacción regular entre ellos. En este sentido, la dificultad en el acceso a los datos por la cantidad y calidad de la información de las estaciones fluviométricas, meteorológicas y de pozos, a lo que se le suma la inexistencia de un observatorio del suelo y del bosque nativo asociado, incide en la medición de la recarga de aguas subterráneas y la interacción de éstas con el agua de los ríos, lo que evita la determinación de los acuíferos como un sistema simultáneo de almacenamiento de agua y vía de transporte de la misma, cuyo volumen se encuentra establecido por los niveles de saturación del terreno, donde la alimentación de estos es medida de acuerdo a la medición de infiltración de precipitaciones (principalmente) pero con información que la DGA (2016) provee utilizando los datos de las isoyetas del Balance Hídrico de Chile (DGA, 1987), además de la percolación de los ríos, la transferencia subterránea de un acuífero contiguo y la infiltración del riego, entre otros factores.

Uso del agua en la cuenca del Itata

En esta sección se encuentra la información correspondiente a los derechos originales y solicitudes asociadas registradas en la Dirección General de Aguas, la información comprende el periodo de 1922 hasta 2022, indicando el tipo de derecho, la naturaleza del agua, la clasificación de la fuente, las características del uso solicitado, la ubicación del derecho y la cantidad de agua solicitada. Se espacializa la

información identificando el origen del agua (principalmente subterránea) y se complementa con los datos que la DGA mantiene respecto de los pozos. Se realiza una representación estadística que considera promedios de uso anual de acuerdo a la cantidad de derechos asignada por tipo de uso.

Resultados

Identificación de la Cuenca del Itata

La cuenca hidrográfica del *río Itata* es donde confluyen los ríos de importancia en la región de Ñuble (código BNA cuenca: 081) (DGA, 2004) (Figura 1), ubicándose esta entre los paralelos 36° 12' y 37° 16' de latitud sur y los meridianos 71° 00' y 73° 10' de longitud oeste, con una superficie de 11 326.37 km² (DGA, 2013) y un perímetro de 687.75 km, limita por el norte con la *cuenca del río Maule* y por el sur con la *cuenca del río Biobío* , al oriente con la cuenca alta del *río Neuquén* de la República Argentina y de la cual queda separada por el cordón limítrofe, en la costa con pequeñas cuencas costeras que independientemente se vacían al Pacífico, como las del *río Rafael* y del *río Andalien* , que ocupan los interfluvios *Maule-Itata* e *Itata-Biobío* , respectivamente.

precipitación media anual en la cuenca es de 1042.5 mm/año y su temperatura media anual oscila entre los 6.8° como mínimo y 19.9° como máximo (Link, Monsalve, Stehr, García & Urrutia, 2009). Temperatura y precipitaciones permiten distinguir dos tipos de bioclima, según DGA (2013): el *mediterráneo pluvioestacional continental*, que influye en zonas sobre los 2 000 msnm, generando amplitudes térmicas anuales mayores a 20° ocasionadas por la altura, y el *mediterráneo pluvioestacional oceánico* que influye sobre casi toda el área de la cuenca, con oscilaciones térmicas anuales menores a 20° (DGA, 2016).

El cauce principal corresponde al *río Itata*, el cual da nombre a la cuenca, y se origina a unos pocos kilómetros al norte de la ribera norte del *río Laja*, su curso estructura un valle de dirección este-oeste (DGA, 2004), con una longitud aproximada de 230 km y con un caudal medio anual en su desembocadura de 140 m³/s (IGM, 1984). El rumbo E-O se encuentra condicionado por el intenso proceso de fallas que sufrió el territorio, sumado al volcanismo, el cual ha determinado el escurrimiento y la formación de abanicos aluviales en una extensa red hídrica conformada por tributarios principales que generan a su vez subcuencas (IGM, 1984; IGM, 2001) (Figura 2). En el curso inferior, después de traspasar la *Cordillera de la Costa*, los bancos de arena obligan a la corriente a extenderse considerablemente en vegas y su profundidad disminuye. El ancho en el cauce del *río Itata* varía de 100 a 200 m en verano, y llega a 700 m en temporada invernal (Monsalve, 2010).

Figura 2. Subcuencas Región de Ñuble

Características de la Cuenca del Itata

El análisis de la extensa red de drenaje de la *región de Ñuble* la DGA (2004; 2011) lo simplifica a 11 ríos primordiales: el *río Itata* (140 km) propiamente tal, el *río Lonquén* (60 km), *río Cato* (40 km), *río Ñuble* (155 km), *río Chillán* (85 km), *río Diguillín* (102 km), *río Renegado* (30 km), *río Los Sauces* (32 km), *río Niblinto* (43 km), *río Changaral* (62 km) y *río Larqui* (60 km) (DGA, 2005) (Figura 3).

Figura 3. Diagrama unifilar cuenca del río Itata

En la cuenca del Itata existen 39 estaciones fluviométricas, cuya disposición obedece a criterios técnicos para el monitoreo de las cuencas y microcuencas (DGA, 2010), 14 de ellas están suspendidas y 25 vigentes. Respecto de las primeras, dos tienen registros en el último período considerando el año 2021; respecto de las segundas, solo 16 estaciones consideran información actualizada con datos hasta el 2021, las 9 estaciones restantes cuentan con registros desactualizados, y existe una estación de reciente creación que no cuenta aún con información pública (Tabla 4; Figura 4).

Tabla 4. Estaciones fluviométricas, promedios anuales caudales medios mensuales caudal (m³/s)

Nombre	Alt	Inicio	Suspensión	Vigencia	Registros	Primer	Último	Prom	Max	Mes	Min	Mes
Canal Alim. Embalse Coihueco en los Olivos	430	01/12/1970	17/05/2002	Suspendida	1970/1982	2.3	1.05	1.04	2.74	Sep	0.17	Abr
Desagüe Laguna Avendaño	70	01/08/2021		Vigente	Sin datos							
Río Chillán en camino a Confluencia	40	01/06/1985		Vigente	1956/2021	10*	9.2*	17.7	45.5	Jul	1.3	Feb
Río Chillán en longitudinal	75	01/01/1966		Vigente	1958/1983	45.26	5.17*	27.67	72.18	Jul	1.15	Mar
Río Diguillín en Longitudinal	80	01/06/1985		Vigente	1956/2021	31.42*	24.03*	44.111	105.4	Jul	2.12	Feb
Río Ñuble en Cucha Cox	29	01/01/1900	17/05/2002	Suspendida	1965/1972	354.97*	52.56*	153.05	322.6	Jul	20.3	Abr
Río Itata en Cerro Negro	60	01/01/1900	20/05/2002	Suspendida	1956/1984	61.9*	136*	117.8	320.2	Jul	9.21	Feb
Río Itata en Confluencia	0	01/12/1924	01/08/1931	Suspendida	1924/1931	83*	228*	171.1	448.9	Jul	23.8	Feb
Río Itata en Paso Hondo	26	01/06/2006		Vigente	2006/2021	563*	140*	198.5	432.9	Ago	26.9	Mar
Río Larqui en Santa Cruz de Cuca	25	01/12/1985		Vigente	1985/2021	15.8*	14.8*	15.25	42.87	Jul	1.75	Ene
Río Quilmo en camino a Yungay (CA)	75	01/12/1957	01/03/2021	Suspendida	1957/1983	2.7*	2.3*	2.16	5.56	Jul	0.11	Feb
Río Ñuble en Confluencia	20	01/12/1996		Vigente	1956/1958 1981/1983 1996/1997	43.8*	80.6*	210.9	450	Jun	10.2	Mar
Río Ñuble en san Fabián	410	01/06/1985		Vigente	1946/1998	88.3*	41.3*	111.8	167.3	Nov	27.3	Mar
Canal Alim.	433	01/12/1970		Vigente	1971/1982	3.1*	1.0*	1.5	2.9	Sep	0.4	Abr

Embalse Coihueco en bocatoma												
Río Cato en puente Cato	123	01/01/1966		Vigente	1956/2021	22.4*	23.7	38.45	97.3	Jul	3	Feb
Río Chillán en Esperanza	435	01/01/1984		Vigente	1940/1994	19.84	16.15	15.5	28.6	Jul	6.7	Feb
Río Cholguán	0	01/12/1928	01/08/1931	Suspendida	Sin datos							
Río Diguillín en san lorenzo (Atacalco)	727	01/05/1965		Vigente	1946/2021	23.4	10.5*	16.2	31.2	Jun	3.4	Mar
Río Ñuble en Longitudinal	107	01/01/1900	01/07/1982	Suspendida	1956/1982	126.6*	145.3*	133	326	Ago	8.9	Mar
Río Itata en Cholguán	220	01/11/1985		Vigente	1924/2021	29.9	36.8*	44.1	83.9	Jul	17.6	Mar
Río Itata en General Cruz	90	01/12/1956		Vigente	1956/2021	69.5	34.7*	55.2	123	Jul	8.7	Feb
Río Itata en Trilaleo	155	01/01/1966		Vigente	1957/1977 1982/2021	12.7*	21.3*	37.5	92.7	Jul	4.1	Feb
Río Lonquén en Trehuaco	0	01/12/1985		Vigente	1985/2014 2019/2021	1.16*	4.3*	18.6	40.2	Jul	0.07	Feb
Río Renegado en Invernada	710	01/01/1966		Vigente	1940/2021	7*	1.3*	3.5	6.1	Jul	1	Abr
Río Ñuble en la Punilla	635	01/05/1965		Vigente	1957/2021	73.0*	36.3*	71.1	123.5	Nov	21.1	Mar
Río Ñuble en San Fabián 2	450	01/12/1997		Vigente	1999/2012	81.9*	39.9*	84.9*	145.2	Oct	20.9	Mar
Canal de la Luz en Chillán	136	01/12/2007		Vigente	2008/2021	0.74*	0.75*	0.9	2.38	Dic	0.06	Sep
Río Changaral camino a Portezuelo	60	01/01/1900	01/03/2021	Suspendida	1956/2004	8.02*	2.34*	16.92	45.8	Jul	4.21	Ene
Río Chillán en Esperanza 2	586	01/12/1997		Vigente	2003/2021	5.37*	7.8*	8.6	17.1	Jul	3.4	Mar
Río Diguillín en Balsa Zapallar	500	01/12/1939	01/05/1947	Suspendida	1939/1947	34.9	9.7*	33.4	58.1	Jul	12.5	Mar
Río Ñuble en balsa de los Sepúlveda	0	01/12/1939	01/05/1947	Suspendida	1939/1944	95.2*	28.3*	80.9	128.2	Oct	28	Abr
Río Itata en balsa Nueva Aldea	29	01/12/1956		Vigente	1956/2021	63.9*	72.9*	126.3	305.1	Jul	13.9	Feb
Río Itata en Coelemu	27	01/08/1985		Vigente	1985/2021	288.9*	202.9*	322.6	663	Jun	29.8	Feb
Río Itata en Liucura	0	01/12/1946	17/05/2002	Suspendida	1946/1949	68.1*	79.1*	68.06	145.3	Jun	8.7	Ene
Río Larqui en camino a Yungay	110	01/02/1965	13/02/2006	Suspendida	1985/2003	0.64*	0.11*	1.53	4.43	Jul	0.05	Feb
Río Niblinto antes canal Alim. Embalse Coihueco	290	31/12/1899	01/01/1900	Suspendida	1971/2002 2013 2016/2021	1.3*	5.6*	11.5	26.2	Jul	1.4	Mar
Río sauces antes junta con Ñuble	620	31/12/1899	01/01/1900	Suspendida	1966/1979 1985/2021	73.8*	27.2*	31.7	54.5	Oct	7.9	Abr
Río Ñuble en La Punilla 2	656	11/07/2018		Vigente	2018/2021	85.5*	38.1*	55.2	115.3	Oct	12.1	Abr

Fuente: Elaboración propia

Datos: Información oficial Hidrometeorológica y de calidad de aguas en línea.
Ministerio de Obras Públicas. Dirección General de Aguas (DGA, 2022)

Figura 4. Estaciones de medición

Las mediciones fluviométricas en la cuenca del Itata muestran registros discontinuos, desde el año 1924 en 2 estaciones, hasta el 2021 en 21 estaciones. Para efectos de análisis del comportamiento del régimen fluvial de la cuenca, se ponderaron los datos de todas las estaciones (39), independiente del periodo en que se encuentran los datos e independiente del estado de la estación (vigente o suspendida). Los resultados muestran que, en aquellas estaciones ubicadas en la precordillera andina, existe un incremento en el volumen de agua (m^3/s) medido durante la primavera (septiembre), esto asociado a los deshielos cordilleranos, el resto de las estaciones -la mayoría ubicada en la depresión intermedia- muestra que los incrementos en el volumen de agua ocurren durante el invierno (junio) lo que coincide con la presencia de lluvias en la región. Es en el periodo estival que se determina una disminución en la cantidad de agua medida, pero es en otoño (marzo) cuando las estaciones en su conjunto muestran los menores volúmenes de agua (Figuras 4 y 5).

Figura 5. Promedio mensual medido (m³/s) todas las estaciones fluviométricas, todos los años (1924-2021)

Al seleccionar los datos acumulados los últimos veinte años de las estaciones con información vigente de la cuenca, se observa que en promedio existe una disminución en el volumen de agua medida (Figura 6). Cabe indicar que la necesidad de contar con más y mejores datos obedece a que la extensa red hídrica de la cuenca requiere de estaciones fluviométricas ubicadas en los canales de desagüe de las micro y subsubcuencas de la cuenca del Itata, cuestión necesaria para la determinación en el tiempo de la cantidad de agua y su posterior utilización.

Figura 6. Promedio anual m³/s 2001-2021

Uso de agua en la cuenca del Itata

En Chile el agua está consagrada como un *bien común*, sin embargo, los *derechos de aprovechamiento de agua* tienen una connotación distinta, estos *derechos* son equiparables a los derechos de propiedad sobre la tierra. La inscripción de *derechos* existentes en la DGA (2022) determinan 8 826 registros (*derechos*) con información en la *región de Ñuble* entre 1922 (los más antiguos) y 2022, de los cuales 8 353 tienen un carácter *consuntivo* y 473 *no consuntivos* (Figura 7).

Figura 7. Derechos de agua (consuntivos/no consuntivos)

Todos los *derechos* plantean un ejercicio del derecho como *permanente* (continuo o discontinuo). La DGA determina en su registro una serie de campos que caracterizan los *derechos* y donde establece la *naturaleza del agua* (Figura 8), en ellos se observa que 5779 de esos *derechos*, son subterráneos y 3039 se refieren a aguas superficiales (corrientes y/o detenidas). El campo *uso del agua* indica que 2271

derechos están declarados para el Riego, 25 para Uso Industrial, 563 para Bebida/Uso Doméstico/Saneamiento, 277 para Energía Hidroeléctrica, 2 Silvoagropecuario, 2 Piscicultura, el resto corresponde a otros usos o sin información.

Figura 8. Naturaleza del agua (subterránea/superficial)

Respecto del uso del agua, los usos *consuntivos* (1922-2022) (Figura 9) suman en total 8.615.017.512,20 lt/s (existen diferentes unidades de medición en los registros: Lt/s; Lt/min; Lt/día; m³/año; m³/h; m³/min; m³/s; mm³/año; regadores y acciones), con un carácter acumulativo y *permanente*, estos derechos no reconocen el régimen del sistema de cuenca, por lo que en promedio durante el periodo analizado el mayor ejercicio del *derecho* ocurre en los meses de julio y noviembre, lo que no calza con los periodos de mayor disponibilidad de agua. Se recomienda entonces, que el *derecho* tenga un carácter dinámico de uso, tanto en el tiempo, su ubicación y el régimen hídrico de la cuenca. El desglose por uso en el mismo periodo (Figura 10) muestra que la cantidad de agua para *Bebida/Uso doméstico* corresponden a 152.266.229.590 lt/s, *Energía Hidroeléctrica* 110.306.602.073 lt/s, *Riego* 152.266.453.334 lt/s, actividades de carácter *industrial* 152.266.453.334 lt/s y actividades *Silvoagropecuarias* 86.081.850.608

lt/s. El cálculo no considera las *acciones* de agua o el agua declarada en *regadores*. Se evidencia que existe una cantidad apreciable de agua cuya definición de uso no se encuentra especificada con el término *otros usos* 134 685 142 439 lt/s.

Figura 9. Total mensual de derechos consuntivos Región de Ñuble It/s (1922-2022)

Figura 10. Total de derechos por uso Región de Ñuble It/s (1922-2022)

El volumen potencial del mercado de *derechos* en la *región de Ñuble* es enorme, al considerar un precio estándar de US\$1000 (mil dólares- 14/07/2022) por cada 1 lt/s, estamos hablando de US\$1.000.000 (un millón de dólares) por cada 1 m³/s. La DGA determina la existencia de 8.615.017,5 m³/s en *derechos de aprovechamiento de agua* (consuntivos), lo que determina un valor potencial proyectado, de alrededor de US\$8.615.017.000.000 (ocho billones de dólares). Este ejercicio de asignación de valor monetario al agua permite explicar un esquema ideológico, que asigna una conceptualización del agua como un *recurso*, pero que evidentemente requiere posturas consensuadas en el país al respecto, por la

importancia que ésta tiene para la existencia de la vida y el mantenimiento de las formas de habitar en la región.

El análisis técnico para la determinación de disponibilidad efectiva de agua subterránea para constituir nuevos *derechos* se realiza de acuerdo a las pruebas de agua de bombeo de los pozos, se asume que existe esta disponibilidad, de acuerdo a la estimación de la *recarga* de agua por precipitaciones (DGA, 2014). En este sentido, la propia DGA (2010) indica la necesidad de contar con más estaciones de medición, estudios y sondajes, por los efectos que el cambio climático y las actividades antrópicas producen en la región. La caracterización geológica puede estimar el comportamiento de los acuíferos y cuerpos de aguas subterráneas, ello involucra el estudio de los complejos sistemas tridimensionales, cuyos procesos interaccionan en forma física, química y/o biológica (Arumí, Rivera, Muñoz, & Billib, 2012).

Figura 11. Situación Pozos Región de Ñuble (m) (2015-2021)

La DGA mantiene para la *cuenca del Itata* 13 pozos de medición de agua subterránea, de los cuales 11 están vigentes y dos se encuentran suspendidos. La medición se realiza en metros (del nivel estático), los datos publicados se encuentran disponibles en algunas estaciones desde 2014. La Figura 11 muestra un promedio anual (m/año) por pozo, cabe indicar que existen diferencias en la cantidad de mediciones por año y también por cada pozo, haciendo necesaria la corrección estadística. Los resultados muestran que la mayoría de los pozos de medición se encuentren en el *valle central* (depresión

intermedia), en solo un pozo existe una disminución del nivel de agua (*San Ignacio en sector Las Cruces*) (Figura 12).

Figura 12. Identificación de pozos DGA en la cuenca del Itata

Discusión

Representaciones en la gestión, el agua como *recurso*

La gestión *integrada* del agua en Chile se realiza por parte de entidades privadas, lo que obedece a un esquema de gestión importado de los países *desarrollados*, que en un principio gestionaron en forma centralizada los servicios de agua desde las entidades públicas (s. XIX-

XX) (Bravo, Naranjo & Hidalgo, 2019), cuestión que permitió la mejora de estándares de calidad y la erradicación de enfermedades. Sin embargo, su fracaso en la universalización de acceso a los servicios fue la razón para que estos se privatizaran, creándose nuevas representaciones que apuntaban a un esquema descentralizado, (supuestamente) más dinámico, productivo y confiable (Vásquez, 2017).

Estas representaciones se advierten en la descripción de funciones de la institución más distintiva en Chile de la gestión del agua, extraído de la página oficial de la entidad, los subrayados son del autor. La Dirección General de Aguas (DGA) dependiente del Ministerio de obras Públicas (MOP), tiene como misión:

"(...) gestionar, verificar y difundir la información hídrica del país, en especial respecto su cantidad y calidad, las personas naturales y jurídicas que están autorizadas a utilizarlas, las obras hidráulicas existentes y la seguridad de las mismas; con el objetivo de contribuir a una mayor competitividad del mercado y el resguardo de la certeza jurídica e hídrica para el desarrollo sustentable del país" (DGA, 2022). En el gobierno de Sebastián Piñera.

"Velar por el equilibrio y armonía en el uso de las aguas terrestres, fomentando y fortaleciendo su gobernanza, resguardando su preservación y disponibilidad en calidad y cantidad para un desarrollo sostenible, resiliente, inclusivo, participativo y con perspectiva de género, cuidando a las personas y mejorando su calidad de vida" (DGA, 2023). En el gobierno de Gabriel Boric.

En la práctica, la ley faculta que toda la gestión se plantee desde las organizaciones privadas (Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas, Comunidades de Agua) donde participan grandes usuarios (Mineras, Hidroeléctricas, Estado), dueñas de *derechos de aprovechamiento de agua*. Luego, el criterio económico permite la creación de un *mercado* con esos *derechos*, favoreciendo la desterritorialización de la gestión del agua y creando la falsa ilusión de equilibrio, sobre la base de una *oferta* de agua determinada por los estudios de la DGA y una demanda sustentada en los *derechos* solicitados a la misma entidad. Cabe indicar que solo un tercio de los derechos se encuentran inscritos (BCN, 2018) por lo que la oferta esta subvalorada.

Asumir otras representaciones para la mantención del balance en la gestión del agua, se convierte en un componente esencial de la economía, considerando que en la actualidad el aumento de la extracción de agua (CNID, 2016) se encuentra sustentada en la asignación de un valor de cambio (irreal) a la naturaleza, donde el agua es un *bien común natural* (ambiental) que por su consideración de uso

(real), requiere otro tipo de significaciones, así como estudios e investigación (Costa, 2016; Retamal, Andreoli, Arumí, Rojas & Parra, 2013; Belmar, Fernández & Leal, 2020), cuestión que obliga a perfeccionar la democracia y modernizar las instituciones para medir la capacidad de carga del suelo y los porcentajes de cobertura del bosque nativo, para que actúen como contrapeso a los grupos de interés y su esquema de desarrollo basado en el extractivismo y la apropiación.

Una nueva representación del balance *sustentable* del agua en la cuenca entiende a los ríos como sistemas vivos complejos que determinan los ecosistemas por el constante intercambio de materia y energía (Garrido, Cuevas, Cotler, González & Tharme, 2010). El escenario invoca considerar la disminución del rendimiento hídrico de las cuencas, que oscila entre un 50-60% dependiendo de su tamaño, y el incremento en la salinización y acidificación del suelo, producto de la sustitución del *bosque nativo* por *plantaciones* de árboles exóticos, (Oyarzún, Nahuelhual & Núñez, 2005; Torres, Azócar, Carrasco, Zambrano, Costa & Bolin, 2016). Lara (2021) indica una disminución de 5.8% de la disponibilidad de agua, por cada 10.000 ha nuevas de reemplazo del *bosque nativo*, por *plantaciones*, lo que disminuye el caudal de los cursos de agua (CR)2; (Álvarez, Lara, Boisier & Galleguillos, 2019).

Complejidad de la gestión del agua en la cuenca

Los rasgos fisiográficos de Chile distinguen un abrupto gradiente altitudinal donde el 80% del territorio tiene características montañosas y solo el 20% mantiene valles y planicies litorales, determinando que las cuencas hidrográficas manifiesten una alta torrencialidad en un escenario de vulnerabilidad, producto de la acción erosiva. El régimen hídrico de los ríos en la zona central es sensible a la variabilidad climática, porque la disposición de las cuencas en la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes determina una superficie pequeña que drena hacia el Océano Pacífico (Arumí et al., 2012).

Diversos estudios en los sectores altoandinos *-río Ñuble-* de la *cuenca del Itata* determinan un sobreotorgamiento de *derechos*, cuestión que daña toda la cuenca (Larraín, 2006), asimismo se observa una disminución del agua superficial que drena la cuenca, afectando al balance y colocando en entredicho el sistema de otorgamiento de *derechos* y, en consecuencia, el cumplimiento de las funciones de la DGA (Bolados, Henríquez, Ceruti & Cuevas, 2017). Se constata con ello,

el impacto en la disponibilidad de agua futura para los servicios ecosistémicos de las futuras generaciones, asunto que incide en el aumento de los periodos de sequía y la disminución de la capacidad de los sistemas productivos (Belmar et al., 2020).

El desbalance de la cuenca se expresa en un déficit de agua, cuyo gradiente aumenta desde la cordillera hacia la costa, afectando la *recarga* de agua de los acuíferos (Leiva, 2020), cuestión que permite espacios de crecimiento para la realización de estudios de incidencia en las condiciones de almacenamiento del agua subterránea (Arumí, Oyarzún, Muñoz, Rivera & Aguirre, 2014) y la determinación de relaciones con el agua superficial, especialmente cuando se reconoce la existencia de un acuífero no explorado por métodos directos, a profundidad superior a los 300 m, que convierte a la *cuenca del Itata* en un activo económico de relevancia para la nación (DGA, 2016b).

Conclusiones

La gestión del agua considera la constitución de *derechos* independiente de la disponibilidad de agua, porque el modelo de desarrollo permite convertir los papeles en dinero; en segundo lugar existe una visión ingenieril en la gestión del agua como recurso explotable, donde solo se administra lo que se ve, sin atender a un análisis sistémico o complejo del territorio; y en tercer lugar, la gestión del agua considera como paradigma las necesidades de la industria agrícola en el valle central para la determinación de las estrategias de la política pública. La gestión del agua, entonces, opera bajo los mismos criterios de explotación que la extracción minera y funciona según los mismos procedimientos que el mercado del suelo, conductas que han sido avaladas por los gobiernos bajo el falso problema del *crecimiento* (económico), al permitir la *libre* adjudicación de *derechos*, sin apuntar a la sustentabilidad sino a la explotación de un *recurso* como esquema de desarrollo.

El error de conceptualizar al agua como un *recurso* repercute en la necesidad de su apropiación por parte de personas (jurídicas o no) para desarrollar actividades económicas, cuestión que perfila la ocurrencia de diversos conflictos territoriales por la oposición a esta apropiación, el esquema termina afectando la cantidad y calidad de agua disponible al contravenir la representación del agua como *bien común* y, por tanto, también afecta la economía regional, al posibilitar la *competencia* en la

apropiación. En este sentido, la cuenca se levanta como un activo económico, cuya gestión compleja se hace pertinente cuando se reconoce la interacción de los sistemas que mantienen el balance hídrico, por lo tanto, la sostenibilidad se logra con la cautela de este balance.

En las últimas dos décadas, las dificultades de abastecimiento de agua potable en la *región de Ñuble* se explican, en parte, por la disminución de caudales y de los niveles de las napas freáticas que abastecen a los pozos, esto ocurre por la disminución de las precipitaciones a causa del cambio climático, y el aumento de la demanda de agua. La gestión compleja permite que la cuenca se levante como una nueva capa de análisis espacial, que interactúa con el marco territorial político-administrativo, en la cual se materializan las políticas y estrategias trazadas en el ordenamiento territorial. Necesaria es su adscripción administrativa al Ministerio del Medio Ambiente, lo que posibilitaría la redefinición de instituciones que administran los *derechos de agua*, los cuales ya no pueden tener un carácter privado, continuo y permanente. Ello involucra incentivar la participación ciudadana y fomentar la educación geográfica de la nación.

Referencias

- Álvarez, C., Lara, A., Boisier, J. P. & Galleguillos, M. (2019). The impacts of native forests and forest plantations on water supply in Chile. *Forests*, 10(6), 473. <https://doi.org/10.3390/f10060473>
- Arumí, J. L., Oyarzún, R., Muñoz, E., Rivera, D. & Aguirre, E. (2014). Evidencias de flujos subterráneos en la parte alta de la cuenca del río Diguillín, centro-sur de Chile [Conferencia]. *XXII Congreso Latinoamericano de Hidrogeología y XXVI Congreso Latinoamericano de Hidráulica*. Santiago, Chile.
- Arumí, J. L., Rivera, D., Muñoz, E. & Billib, M. (2012). Interacciones entre el agua superficial y subterránea en la región del Biobío de Chile. *Obras y proyectos*, (12), 4-13. <https://doi.org/10.4067/S0718-28132012000200001>
- Banco Interamericano de Desarrollo [BID] (1998). *Estrategia para el manejo integrado de los recursos hídricos*. Washington, DC, EE.UU. N° ENV-125
- Banco Mundial [BM] (2011). *Chile. Diagnóstico de la gestión de recursos hídricos*. Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Región para América Latina y el Caribe.

- Belmar, I., Fernández, A., & Leal, G. (2020). Efectos del otorgamiento de derechos de agua en la disponibilidad de recursos hídricos en la cuenca del río Ñuble, Chile Centro Sur. *Tecnología y ciencias del agua*, 11(5), 225-273. <https://doi.org/10.24850/j-tyca-2020-05-06>
- Biblioteca del Congreso Nacional [BCN] (2018) *Situación de los recursos hídricos de Chile* (Asesoría técnica parlamentaria). Elaborado por Baeza Gómez, E.
- Bolados García, P., Henríquez Olgún, F., Ceruti Mahn, C., & Sánchez Cuevas, A. (2017). La eco-geo-política del agua: una propuesta desde los territorios en las luchas por la recuperación del agua en la provincia de Petorca (Zona Central de Chile). *Revista rupturas*, 8(1), 159-191. <https://doi.org/10.22458/rr.v8i1.1977>
- Bravo, J. M., Naranjo, G. del C. & Hidalgo, R. A. (2019). The Water Policy of Chile: a historical, legal and administrative radiography of water management in the hands of the neoliberal market. *Agua y Territorio / Water and Landscape*, (13), 43-54. <https://doi.org/10.17561/at.13.3710>
- Centro de Información de Recursos Naturales [CIREN] (2014). *Redefinición de la clasificación red hidrográfica a nivel nacional. (SDT N°356)*. Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas, Departamento de Administración de Recursos Hídricos. Santiago, Chile.
- Comisión Nacional del Medio Ambiente [CONAMA] (2007). *Estrategia nacional de gestión integrada de cuencas hidrográficas*. Santiago, Chile.
- Comisión Nacional del Riego [CNR] (2017). *Análisis en gestión integrada de recursos hídricos ríos Elqui y Ñuble*. Elaborado por CONIB-BF Ingenieros Civiles Consultores Limitada.
- Costa Cordella, E. (2016). Diagnóstico para un cambio: los dilemas de la regulación de las aguas en Chile. *Revista Chilena de Derecho*, 43(1), 335-354. <https://doi.org/10.4067/s0718-34372016000100014>
- Delegación Presidencial para los Recursos Hídricos (2015). *Política nacional para los Recursos Hídricos 2015*. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. Recuperado de https://www.interior.gob.cl/media/2015/04/recursos_hidricos.pdf
- Delgado, L. E., Torres Gómez, M., Tironi, A., & Marín, V. H. (2015). Estrategia de adaptación local al cambio climático para el acceso equitativo al agua en zonas rurales de Chile. *América Latina Hoy*, 69, 113-137. <https://doi.org/10.14201/alh201569113137>

- Dirección General de Aguas [DGA] (2004). *Diagnóstico y clasificación de los cursos y cuerpos de agua según objetivos de calidad: Cuenca del río Itata*. Ministerio de Obras Públicas. Santiago, Chile. Elaborado por CADE-IDEPE.
- Dirección General de Aguas [DGA] (2005). *Evaluación de recursos hídricos superficiales en la cuenca del río Itata*. Elaborado por DICTUC S.A.
- Dirección General de Aguas [DGA] (2010). *Análisis preliminar de niveles de aguas subterráneas (SIT N°224)*, Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas, División de Estudios y Planificación. Santiago, Chile. Elaborado por Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).
- Dirección General de Aguas [DGA] (2011). *Estudio hidrogeológico cuencas Biobío e Itata (SIT N°258)*, Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas. Santiago, Chile. Elaborado por Aquaterra Ingenieros Ltda.
- Dirección General de Aguas [DGA] (2013). *Modelación hidrogeológica cuenca Itata-Bajo, región del Biobío (SIT N°320)*, Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas, División de Estudios y Planificación. Santiago, Chile. Elaborado por Aqualogy Medioambiente Chile S.A.
- Dirección General de Aguas [DGA] (2014). *Estimación preliminar de las recargas de agua subterránea y determinación de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común en las cuencas de las regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos (SDT N°359)*. Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas, Departamento de Administración de Recursos Hídricos. Santiago, Chile.
- Dirección General de Aguas [DGA] (2016). *Sistematización de información hidrogeológica para un futuro plan de gestión de recursos hídricos en cuencas de la región del Biobío (STD N°391)*. Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas, División de Estudios y Planificación. Santiago, Chile.
- Dirección General de Aguas [DGA] (2016b). *Actualización de disponibilidad de recursos hídricos subterráneos en los sectores acuíferos Ñuble y Changaral, Región del Biobío (Informe Técnico DARH N°285)*. Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas, Centro de Información de Recursos Hídricos. Santiago, Chile.

- Dirección General de Aguas [DGA] (2022) Acerca de la DGA, Misión. Recuperado de <https://dga.mop.gob.cl/acercadeladga/mision/Paginas/default.aspx>
- Dirección General de Aguas [DGA] (2023) Acerca de la DGA, Misión. Definiciones estratégicas Recuperado de https://dga.mop.gob.cl/acercadeladga/mision/Documents/definiciones_estrategicas.pdf
- Dourejeanni, A., Jouraviev, A. & Chávez, G. (2002). *Gestión del agua a nivel de cuencas: teoría y práctica*. Serie Recursos Naturales e Infraestructura. Santiago, Chile: CEPAL-ECLAC. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6407/1/S028593_es.pdf
- Escenarios hídricos 2030 (2019). *MAS seguridad hídrica: Medidas, acciones y soluciones hídricas*. Recuperado de <https://escenarioshidricos.cl/publicacion/mas-seguridad-hidrica-medidas-acciones-y-soluciones/>
- Francke, S. (2002). *La situación del manejo de las cuencas en Chile*. Ministerio de Agricultura, Corporación Nacional Forestal. Recuperado de <https://www.eird.org/estrategias/pdf/spa/doc14466/doc14466.pdf>
- Fuenzalida Ponce, H. (1971). *Climatología de Chile*. Santiago, Chile: Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.
- Garrido, A., Cuevas, M., Cotler, H., González, D. & Tharme, R. (2010). Evaluación del grado de alteración ecohidrológica de los ríos y corrientes superficiales de México. *Revista Investigación Ambiental*, 2(1), 25-46.
- Instituto de Ingenieros de Chile [IING] (2011). *Temas prioritarios para una Política Nacional de Recursos Hídricos*. Ministerio de Obras Públicas, Comisión de Aguas. Recuperado de <https://snia.mop.gob.cl/sad/REH5332.pdf>
- Instituto de Ingenieros de Chile [IING] (2012). *Hacia una Gestión Integrada de Recursos Hídricos: Una propuesta*. Ministerio de Obras Públicas, Comisión de Aguas. Recuperado de <https://www.iing.cl/wp-content/uploads/2022/08/2012-Hacia-una-Gestion-Integrada-de-Recursos-Hidricos.pdf>
- Instituto Geográfico Militar [IGM] (1984). *Geografía de Chile: Hidrografía* (Vol. 8). Santiago, Chile: Instituto Geográfico Militar.
- Instituto Geográfico Militar [IGM] (2001). *Geografía de Chile: VIII Región del Biobío*. Santiago, Chile: Instituto Geográfico Militar.
- Lara, A. (2021, 14 julio). Debate sobre plantaciones forestales: el agua nos divide, el fuego nos une. *CIPER Chile*. Recuperado 23 de

diciembre de 2021, de <https://www.ciperchile.cl/2021/07/14/debate-sobre-plantaciones-forestales-el-agua-nos-divide-el-fuego-nos-une/>

- Larraín, S. (2006). El agua en Chile: entre los derechos humanos y las reglas del mercado. *POLIS Revista Latinoamericana*, (14). Recuperado de <http://journals.openedition.org/polis/5091>
- Leiva Torres, S. A. (2020). *Estudio hidrogeológico de la disponibilidad de agua de la nueva XVI Región de Ñuble, Chile* (Tesis de pregrado). Universidad de Concepción. Recuperado de <http://repositorio.udec.cl/handle/11594/6320>
- Link, O., Monsalve, A., Stehr, A., García, A., & Urrutia, R. (2009). Régimen térmico del río Itata. En O. Parra, J. C. Castilla, H. Romero, R. Quiñones, & A. Camaño, *La cuenca hidrográfica del Río Itata: aportes científicos para su gestión sustentable* (pp. 44-57). Concepción, Chile: Universidad de Concepción.
- Meza, R., & McPhee, J. (2011). Revisión del estado del arte en la gestión integrada de cuencas y sus lecciones respecto a la implementación de la Estrategia Nacional de Gestión Integrada de Cuencas [Conferencia]. *XX Congreso Chileno de Ingeniería Hidráulica*. Santiago, Chile. Recuperado de <http://www.sochid.cl/congreso-xx-trabajo-49/>
- Ministerio de Obras Públicas [MOP] (2013). *Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012-2025*. Gobierno de Chile. Santiago, Chile. Recuperado de https://www.mop.gob.cl/wp-content/uploads/2021/04/Estrategia_Nacional_Recursos_Hidricos_DGA.pdf
- Monsalve Sepúlveda, A. D. (2010). *Estudio de la distribución espacio-temporal de la temperatura en un río. Monitoreo y modelación matemática* (Tesis de magister). Universidad de Concepción. Recuperado de <http://repositorio.udec.cl/handle/11594/829>
- Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, Comisión Económica Para América Latina y el Caribe [OCDE-CEPAL] (2005) *Evaluaciones de desempeño ambiental: Chile*. Naciones Unidas, CEPAL. Recuperado de <https://repositorio.cepal.org/items/23609e5b-a9d1-408b-b56d-9de735f8487d>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (2011). *Lineamientos para GIRH a nivel de cuenca*. Montevideo, Uruguay: UNESCO PHI-LAC, NARBO: World Water.

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] (2016). *Recomendación del Consejo de la OCDE sobre el Agua*. Recuperado de <https://www.oecd.org/water/Recomendacion-del-Consejo-sobre-el-agua.pdf>
- Oyarzún, C., Nahuelhual, L. & Núñez, D. (2005) Los servicios ecosistémicos del bosque templado lluvioso: producción de agua y su valoración económica. *Ambiente y Desarrollo*, 20(3), 88-95. Recuperado de https://www.uvm.edu/~jfarley/UFSC%20AE%20PES/literature/artigos_psa_portugues_espanhol/sa_bosque_producao_agua_valoracao_econ_chile.pdf
- Red Internacional de Organismos de Cuenca [RIOCI] (1996) *Declaración de Morelia* Asamblea General 27-29 de marzo. Morelia, México. Recuperada de <https://www.riob.org/sites/default/files/IMG/pdf/rioc4.pdf>
- Retamal, M., Andreoli, A., Arumí, J., Rojas, J., & Parra, O. (2013). Gobernanza del agua y cambio climático: fortalezas y debilidades del actual sistema de gestión del agua en Chile. Análisis interno. *Interciencia*, 38(1), 8-16. Recuperado de <https://www.interciencia.net/wp-content/uploads/2017/12/008-RETAMAL-9.pdf>
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo [SUBDERE] (2013). *Guía análisis y zonificación de cuencas hidrográficas para el ordenamiento territorial* (1.ª ed.). Santiago, Chile: Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Recuperado de <https://proactiva.subdere.gov.cl/handle/123456789/352>
- Torres, R., Azócar, G., Carrasco, N., Zambrano, M., Costa, T. & Bolin, B. (2016). Desarrollo forestal, escasez hídrica, y la protesta social Mapuche por la justicia ambiental en Chile. *Ambiente & Sociedade*, 19(1), 121-144. <https://doi.org/10.1590/1809-4422asoc150134r1v1912016>
- Uribe, H. (2020) *Recursos hídricos y riego en la Región de Ñuble*. Chillán, Chile: Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Quilamapu. Recuperado de <https://hdl.handle.net/20.500.14001/3628>
- Vásquez, J. (2017). *Gestión integral del agua desde una perspectiva de complejidad* (Tesis doctoral). Universidad EAFIT. Recuperado de <http://hdl.handle.net/10784/12280>